

XORAZM CHOLG'U USLUBI VA UNDAGI QORA DALI ASARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531906>

Ismoilova Muxtasar

Shohsanam Mamatqulova

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti Farg'ona mintaqaviy filiali talabasi*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Xorazm an'anaviy dutor ijrochiligi va unga mansub bo'lgan Qora dali asarining vujudga kelish tarixi hamda unga oid ilmiy mulohazalar qayd etilgan. Shu bilan bir qatorda dutor amalyotida Xorazm cholg'u uslubi uning o'ziga xosligi hamda Qora dali asaridan kelib chiqqan holda ot jonivori xususiyatlarining dutor cholg'u asbobida ijro etishda badiiy jihatlar ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: *an'ana, dutor, ot, avj, ijro, o'tmish, bozgo'y*

Prezidentning o'z lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosimda: Xalqimizning talablarini inobatga olgan holda, biz yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqdik va saylov jarayonida uni o'ziga xos umumxalq muhokamasidan o'tkazdik. Bu muhim konseptual hujjatda islohatlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta'minlash maqsadida, "Harakatlar strategiyasidan-taraqqiyot strategiyasi sari degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo'yildi." deydi muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev. Ushbu konseptual hujjat 7 yo'nalishdan iborat bo'lib, unda kelgusi 5 yilga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar haqida so'z yuritilgan. Bu hujjatning 5-yo'nalishida aynan Madaniyat va san'atni yuksaltirish, yoshlarni sog'lom e'tiqod ruhida tarbiyalash asosiy vazifa qilib yozilgan. (Sh.Mirziyoyevning 112-qaroridan). Shu hususida biz ushbu maqolani hozirda yo'qolib ketayotgan milliy musiqa asarlarimiz, hamda ularni kelib chiqish tarixi va ijro uslublari haqida so'z yurutamiz. Bunda siz Xorazm an'anaviy cholg'u yo'llari dutor cholg'usida ularni ijro etish uslublari hamda Xorazm cholg'u yo'nalishiga mansub bo'lgan "Qora dali" asari uni kelib chiqish tarixi va ijro uslublari haqida ma'lumot olasiz.

O'tmishdan ma'lumki xalq ijodiyotida og'izdan og'izga ko'chib kelayotgan dostonlar, laparlar, aytishuvlar kabi an'anaviy cholg'u kuy va qo'shiqlar ham ustoz shogird an'analari asosida ijro qilinib kelinmoqda. Xalq ijodiyotida ijrochilar asarlarni turli yo'nalishlarda ijro etib sayqallantirib kelishgan, yakkanavoz va jo'rnavoz sozlar an'anaviy uslubda o'zining maqom yo'llarini yaratishga sabab

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

bo'lgan. Bularga Xorazm, Farg'ona-Toshkent, Qo'qon maqom maktablari, ijro uslublari yaqqol misol bo'ladi. Bular orasida Xorazm dutor maqom maktabining "Shashmaqom" yoki "Xorazm olti yarim maqomi" kabi ichki murakkab funksional tartiblardan farqliroq, sodda va maqomlarga mansub yo'lda shakllanganligi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.³⁷ Ana shunday ijroda o'ziga xosligi bilan Xorazm cholg'u uslubiga mansub bo'lgan "Qora dali" kuyi haqida ma'lumot berishdan oldin quyidagi manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga nazar tashlasak. Qadimdan ot bilan bog'liq juda ko'plab rivoyatlar mavjud. Shu o'rinda Shavkat Matyoqubovning "Oллоh insonga otni yordamchi, do'st qilib va ulov vositasi sifatida yuborilganligi ulug' bir ne'matdir" degan mulohazalarga ahamiyat berishimiz kerak. Biz bilamizki, tarixda Muhammad (S.A.V) ning oti "Buroq", Hazrati Alining "Duldul", Alpomishning "Boychibor", Go'ro'g'lining "G'iroti", Jaloliddin Manguberdining "Qora dali" kabi otlari ularning hayotida juda katta ahamiyat kasb etkan.³⁸ Shu sababdan musiqa san'atida ham ot bilan bog'liq rivoyatlar va asarlar juda ko'p uchraydi. Shu asosda, Qora dali kuyi ham Xorazmshoh-Jaloliddin Manguberdi minib yurgan, uning sevimli oti bo'lgan Qora dali bilan bog'liqligi ham inson e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Ushbu rivoyatni turli xil talqinda yozilgan. Bulardan biri Izzat Yuldashevning "Xorazm dutor ijrochiligi va unda ot jonzoti xususiyatlarining badiiy ifodasi" nomli maqolasida: "Aynan Sh. Matyoqubov aytgan mulohazalarni benazir ustoz san'atkor R.Qurbonov ham Qora dali Jaloliddin Manguberdining eng yaxshi ko'rgan va sadoqatli oti bo'lganini, ayni jonzotning Xorazm sultoni bo'lgan Chingizxonga qarshi kurashda o'z egasini turli mushkul vaziyatlardan olib chiqqani va jangda imo-ishoralarda o'zaro bir-birlarini tushunishganini aytgan edilar. Shuningdek, ustoz san'atkor R. Qurbonov ta'biricha, Qora dali o'rnidan tura olmaydigan darajada betob bo'lib qolganini Jaloliddin Manguberdi ko'rgach: "do'stim-Qora dalini kim o'ldi deb xabar olib kelsa, uni qatl ettiraman" degan ekan. Ikki-uch kundan so'ng haligi vafodor otning joni uzuladi. Keyin mulozimlar nima qilishini bilmay, dutorchi-mashshoq sozanda Mahmudni Xorazmshoh Jaloliddin oldiga Qora dalining joni uzilganini bildirish uchun yuborishadi. Mashshoq qo'lidagi dutorini sekin, ohista, chala boshlaydi. Jaloliddin dutordan taralayotgan kuy oddiy kuy emasligini va dutor pardalarida yugurayotgan barmoqlar shunchaki havaskor barmoq emasligini fahmlaganday kuyga mahliyo bo'lib tinglardi. Bu kuyni eshitgan sulton- Jaloliddin yig'lab yuboradi, va Qora dali otining joni uzulganini tushunadi, dutor chalgan mashshoq esa Xorazmshoh Jaloliddinday kuyni tushunib tinglaydigan va uning mag'zini chaqa biladigan

³⁷ . I.Arabov."An'anaviy cholg'u ijrochiligi (Dutor) Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanmasi 6-8-betlar.

³⁸ O.Matyoqubov -"Maqomot" 7-41 bet.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

fahm-farosatli shina vandani hech uchratmaganidan hayratda qoladi va bu haqida yon-atrofdagi odamlarga aytib beradi. Xulosayi kalom, dutorchi-mashshoqning chalgan kuyi shu-shu "Qora dali" bo'lib qolgan ekan." Bundan tashqari Ilyos Arabovning "An'anaviy cholg'u ijrochiligi"(Dutor) deb nomlangan Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanmasida: Qora dali-bu kuy haqida gapirishdan oldin bir afsona bilan boshlasak: "Bir yurtning podshosining Qora-dali laqabli oti bo'lgan ekan. Bu ot juda aqlli bo'lib, rangi tun rangida, yollari oq ekan. Podshoh shu otni juda yaxshi ko'rib, har soatda otidan o'zi xabar olar ekan. Kunlarning birida podshohning o'g'li shahzoda dushman bilan jang qilish uchun otlanib, otasidan Qora-dalini berib turishini so'rabdi. Podshoh otni berib, ehtiyot bo'lishini tayinlabdi. Shahzoda beayov jang qilib, yarador bo'libdi, ot esa shahzodani jonini omon saqlash uchun o'zini qurbon qilibdi. Shahzoda Qora-dali o'lganligi to'g'risida podshohga xabar berishi kerak edi. Ammo bu noxush xabarni yetkazishni biror kishi o'z zimmasiga olmaydi. Chunki podshohning sevimli otini halok bo'lgani haqidagi xabarni yetkazgan odam qatl etilishi muqarrar edi. Bu vazifani baxshiga buyurishadi. Baxshi esa o'z navbatida yo'lda ketayotib kuy bastalaydi va kuy orqali otni ta'rif etadi, musiqiy matn orqali otni o'lgani xabarini beradi. Podshoh kuyni eshitgach, Qora-dali o'zini fido qilganini anglaydi, baxshiga esa o'z minnatdorligini bildirib, uni qatldan ozod etadi. Bu kuy keyinchalik baxshilar tomonidan doston ijrosidan oldin chalinadigan cholg'u kuyi sifatida amaliyotga kirdi. Bu kuy boshqa milliy sozlarimizda ham ijro etiladi, ammo dutordagi ijrosi o'ziga xos bo'lib, zarblar, musiqiy bezaklar Xorazm dutor maktabini asl ko'rinishlaridan biridir". deyilgan.

Ismoilova Muxtasarxon ustozim esa quyidagicha ma'lumot bergan: "Qadimda bir podshohning sevimli tulpori bo'lib, kunlarning birida shu ot qattiq betob bo'lib qoladi. Otni bu ahvolini ko'rgan shoh uni o'limi yaqin ekanligini bilsada ayonlariga "Agar kim meni sevimli tulporimni o'ldi deb aytsa og'ziga qo'rg'oshin quyaman" deya buyruq beradi. Oradan 3 kun o'tib shohning sevimli tulpori vafot etadi. Bu xabarni shohga qanday yetkazishni bilmay mashshoqqa bu voqeani aytishadi va ot vafot etkanligi haqida shohga habar berish vazifasini mashshoqqa kuy orqali yetkazishini iltimos qilishadi. Mashshoq bu kuyni bastalab dutor sozida ijro qiladi. Buni eshitgan shoh o'zining sevimli tulpori vafot etkanini tushunadi va bergan buyrug'iga binoan dutorning teshigiga qo'rg'oshin quydiradi."deyishgan.³⁹

Bulardan ma'lumki Qora dali kuyi aynan ot haqida yozilgan shohning sevimli tulpori uchun yozilgan asar. "Qora dali" kuyi aslida turkumli qo'shiq bo'lib, (dali-devona), (dalli esa yolli) ya'ni Qora yolli degan ma'noni anglatadi. Shuningdek,

³⁹ {3}

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

asarning nomidan ham uning Qora yolli ot haqidagini bilib olishimiz mumkin. Ushbu asar nafaqat aytim yo'li balki cholg'u yo'nalishida ham turli cholg'ularda ijro etib kelinmoqda. Hususan, dutor, afg'on rubobi, qashqar rubobi, soz hattoki chet el musiqa cholg'u asboblaridan elektron gitara hamda akkordion cholg'ularida ham mahorat bilan ijro etilgan. Asarni Farog'at Mo'minova notaga olgan bo'lib, Gulchehra Muhammedovaning "Dutor darsligi" kitobida nashr etilgan. Bu asarni ilk bor ustozim Ismoilova Muxtasarxon ijrolarida eshitganman. Bundan tashqari bu asarni Go'zal Mo'minova hamda ustoz san'atkor To'lqin Suvanov ijrolarini tingladim. Bu asarni aynan dutor cholg'usi cholinishiga sabab ham uning shtrixlarga boyligi o'ziga hos mayin ijro uslubi va nozikligi hamda inson qalbiga tez ta'sir qilishi ekanini tushundim. Ustozim kuyni shunchalik mahorat bilan ijro etkan ediki, undagi har bir nolalar o'ziga xos shtrixlaridan ko'z oldingam dam yugurib dam yurib ketayotgan ot gavalangan edi. Asar 6/8 xissasida yozilgan bo'lib, 6 ta xona, bozgo'y, va bitta avji bor. Asarning bozgo'yini eshitib inson tasavvuriga ot ohista yuryotgani dam yuguryotgani keladi. Har bozgo'y qaytarilganida dutorning turli xil chiroyli bezaklari bilan o'zgacha shtrixlarda chalingani inson diqqat e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Uning avj qismi chalinganda esa tinglovchi beixtiyor ot jon talvasasida qiynalayotganini uni qanchalik azob chekkani va qiynalib jon berganini his qilish mumkin. Asarni tugallanish qismi muqaddimasi esa salobatli va muhtasham xolda tugallanadi. Asarni eshitgan har qanday tinglovchi bularni tassavvur qilishi ijro etayotgan cholg'uchi esa buni yaxshi his qilishi va tushunishi aniq.

Xulosa qilib aytganda musiqa san'ati insoniyatning ma'naviy boyligi, asriy qadryatlarni namoyon etuvchi mezonlardan biri hisoblanadi. Milliy musiqalarimiz hamda milliy cholg'ularimizda ham xalqimizning uzoq yillar mobaynida shakllanib kelgan rang barang an'alarimizda o'z aksini topadi. Muhtaram Prezidentimizning kelgusi 5 yil ichida qilinadigan ishlar rejasiga qo'yilgan Madaniyat va san'atni rivojlantirish haqidagi qarori aynan o'sib borayotgan yosh avlodni milliy musiqamiz bo'lgan maqom san'ati bilan tanishtirish, ularda milliy o'zlikni anglash tuyg'usi, yuksak badiiy estetik did va tafakkurni kamol toptirish masalalari maqsad qilib qo'yilganligini yaqqol guvohi bo'lishimiz mumkin. Xorazm, Farg'ona-Toshkent, Qo'qon maqom yo'llarida ijro etilgan milliy musiqa asarlarimiz O'zbek xalqining ma'naviy boylıklaridan biri bo'lib bizga ajdodlardan ustoz shogird an'analari orqali yetib kelmoqda. Biz ham ustozlarimizdan olgan saboqlarimizni bizning ulkan merosimiz bo'lgan milliy musiqa asarlarimizni kelajak avlodga yetkazib berishimiz bizning kelajak avlodimizni milliy ruhi an'alarimizni davomchisi sifatida xizmat qiladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zb Res.Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 112 qaroridan.
2. Izzat Yuldashev -"Xorazm dutor ijrochiligi va unda ot jonzoti xususiyatlarining badiiy ifodasi"maqolasidan
3. Ismoilova Muxtasarxon ma'lumotlaridan
4. Matyoqubov.B -"Xorazm doston ijrochiligining zarxat saxifalari"kitobidan
5. Arabov.I "An'anaviy cholg'u ijrochiligi (Dutor)"-Oliy ta'limmuassasalari uchun o'quv qo'llanmasidan
6. U.Kurbanova "Xorazm dostonchilik san'atining o'ziga xos xususiyatlari" maqolasidan
7. Matyoqubov.O .Maqomot-"Muzika" kitobidan